

Ausência de Marketing Esportivo Direcionado ao Público da Terceira Idade.

Guilherme Lopes Cunha (FATEC ZL)

guilhermelopescunha92@gmail.com

Ivo da Silva (FATEC ZL)

isilva.1@hotmail.com

José Abel de Andrade Baptista (FATEC ZL)

abel@fatec.sp.gov.br

RESUMO

O presente artigo visa analisar a necessidade de incrementar a utilização do *marketing* esportivo segmentado a indivíduos da terceira idade, identificando suas possíveis deficiências ao deixar uma lacuna não explorada do mercado, e as possíveis vantagens de sua implementação. O estudo foi realizado por meio de pesquisas bibliográficas e aplicou-se metodologia quantitativa na coleta de dados sobre hábitos de idosos praticantes e não praticantes de esportes. Como resultado, verificou-se que não há campanhas publicitárias realizadas para esse nicho de mercado, que é, em parte significativa, formada de pessoas com razoável poder aquisitivo, que possuem tempo disponível e estão em busca de se manterem ativos na questão física e psicológica.

PALAVRAS-CHAVE: Marketing esportivo. Terceira idade. Marketing segmentado.

ABSTRACT

The present article aims to analyze the need to increase the use of segmented sports marketing to individuals of the third age, identifying its possible deficiencies in leaving an unexplored gap in the market, and the possible advantages of its

implementation. The study was carried out through bibliographic research and quantitative methodology was applied in the gathering of data on habits of elderly practitioners and non-practitioners of sports. As a result, it was found that there are no advertising campaigns carried out for this niche market, which is, in significant part, formed by people with reasonable purchasing power, who have time available and are looking to remain active physical and psychologically.

Keywords: Sports marketing. Third Age. Segmented marketing.

INTRODUÇÃO

Há alguns anos, a atividade física era aconselhada apenas a pessoas mais jovens; quem atingia a idade de 50 anos era aconselhado a ficar repouso. Varella (2018) em um vídeo publicado na plataforma YOUTUBE, intitulado “Envelhecimento ativo-Drauzio Varella-Momento Viva Saúde”, indica que a própria comunidade médica, seguidora dessa linha de pensamento mudou tal conceito e atualmente aconselha e até prescreve a prática constante de exercícios físicos como auxiliares no tratamento ou na prevenção de doenças físicas e psicológicas.

As gerações, a cada ano, são agraciadas pelo aumento da expectativa de vida e segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2019), essa expectativa era, em 1970, de 57,6 anos e, no ano de 2018, chegou a 76,3 anos, o que demonstra um aumento de 32,47 %, em 48 anos.

De acordo com o Relatório Mundial de Envelhecimento e Saúde (2015), dos fatores que fazem com que haja relevante melhora nesses dados é, sem dúvida, as condições e cuidados com a saúde em que se encontram os indivíduos. O governo entra com campanhas de vacinas, projetos de acompanhamentos médicos e as pessoas procuram cada vez mais uma melhor alimentação e a prática de exercícios físicos, tanto aumentando a quantidade, intensidade e constância e qualidades desses como aumentando consideravelmente a capacidade funcional do indivíduo.

Para essas práticas desportivas, as pessoas da melhor idade não contam, porém, com sugestões, indicações, e orientações voltadas para elas em razão de uma lacuna não preenchida pelos setores de *marketing* seja de indústria, comércio ou prestadores de serviços.

O objetivo geral é analisar por meio de estudo sobre a necessidade de incrementação da aplicação do *marketing* esportivo segmentado para indivíduos da terceira idade, utilizando-o como influenciador no estilo de esporte e lazer, bem como os materiais esportivos a serem utilizados por essas pessoas.

O objetivo específico é identificar a influência e as possíveis deficiências do *marketing* esportivo voltado para indivíduos da terceira idade e identificar esse segmento como uma lacuna não explorada por esse segmento.

Com o aumento da expectativa de vida juntamente com o aumento do número de praticantes de esportes, cria-se a necessidade de suprir a demanda dessa parcela da população como, por exemplo, do ciclismo, que teve, do ano de 2007 a 2017, um acréscimo de 24% de usuários, considerando a cidade de São Paulo. Se considerarmos apenas a região do entorno da Avenida Faria Lima, o acréscimo dos deslocamentos com esse tipo de veículo cresceu 1.173% segundo Ribeiro e Kruse (2019). Esse aumento do número de usuários projeta uma tendência de que o jovem e o adulto de hoje continuem a praticar o ciclismo quando atingirem a melhor idade assim como ocorre com a prática de outros esportes.

2.REFERENCIAL TEÓRICO

No referencial teórico, serão mostrados os temas abordados neste artigo, quais sejam: *Marketing*, *Marketing* Esportivo e Terceira Idade. O intuito é explicar suas definições e por que são importantes para este artigo.

2.1 MARKETING

O *marketing* não deve mais ser considerado apenas sinônimo de vendas e/ou ferramenta para gerar demanda. Deve, agora, ser considerado a principal esperança de uma empresa para recuperar a confiança do consumidor (KOTLER e KARTAJAYA, 2010).

De acordo com a *American Marketing Association* (AMA) (2017), *Marketing* é o processo de planejar e executar a concepção, a determinação de preço, a promoção e a distribuição de ideias, bens e serviços para criar negociações que satisfaçam metas individuais e organizacionais.

Para Kotler e Keller (2006), o *marketing* envolve a identificação e a satisfação e necessidades humanas e sociais. Para defini-lo de uma maneira bem simples, podemos dizer que ele “supre necessidades e lucrativamente”.

Marketing também pode ser definido como função organizacional e conjunto de processos para criar, capturar,

comunicar e entregar valor aos consumidores e clientes, além de gerenciar o relacionamento com os clientes de uma maneira que beneficie a empresa e as partes interessadas (GREWAL e LEVY, 2015).

Segundo Churchill e Peter (2012), a essência do *marketing* é o desenvolvimento de trocas em que organizações e clientes participam voluntariamente de transações destinadas a trazer benefícios para ambos.

Para os autores Kotler e Kartajaya (2010), o *marketing* tem como significado incorporar à missão, à visão e aos valores da empresa. Ao definirmos *marketing* dessa maneira, desejamos elevar ainda mais sua posição, tornando-o importante no desenvolvimento do futuro estratégico da empresa.

2.2 MARKETING ESPORTIVO

Para Cardia (2014), o *marketing* esportivo baseia-se sobre os mesmos 4 Ps (*product, place, price e promotion*), que servem de base para o *marketing* em sentido amplo (que podem alcançar até oito Ps, variando esse número de autor para autor).

Marketing Esportivo busca, em sua essência, captar e fidelizar clientes dentro desses diferentes mercados. Isso significa que todos os demais objetivos, de curto e médio prazos, almejando a sobrevivência e o crescimento das entidades esportivas, devem considerar essa linha mestra, no longo prazo (SIQUEIRA, 2014, p.5).

Pode-se dizer que *marketing* esportivo sob o prisma das entidades é o processo pelo qual se suprem necessidades e desejos de instituições esportivas através da troca de produtos e valores com seus mercados (CARDIA, 2014).

Para Pitts e Stotlar (2007), o *marketing* esportivo é o processo de formação e implementação de atividades de produção, precificação, promoção e distribuição de um produto esportivo para satisfazer os desejos de consumidores e alcançar os objetivos da organização

No esporte, ele deve estar vinculado a algumas premissas básicas da disciplina; ou seja: produto, demanda, desejo, necessidade, valor, satisfação, qualidade e mercado. Esses conceitos fundamentais do *marketing*, sobre os quais é alicerçada a matéria, também se aplicam ao *marketing* esportivo (CARDIA, 2014, p. 5).

Segundo Siqueira (2014), no entendimento popular, e mesmo corporativo, na maioria esmagadora dos casos, *marketing*

esportivo se refere à estratégia de comunicação das corporações.

2.3 MARKETING SEGMENTADO

A segmentação permite que uma empresa ajuste seus esforços de *marketing* a fim de se adequar aos subgrupos de consumidores que provavelmente são os que reagirão mais positivamente às ofertas da empresa, o que resulta em lucros maximizados (CALDER e TYBOUT, 2013).

Segundo Magno (2016), o mercado é, no geral, formado por indivíduos de diversos grupos heterogêneos, que podem ser divididos por características como: classe social, etnia, nível de escolaridade, faixa etária, etc. Para ser assertivo, o empreendedor necessita buscar dentro de um mercado heterogêneo um grupo com características homogêneas como público-alvo.

Essa busca consiste em visualizar um mercado heterogêneo (caracterizado por demanda divergente) como um número menor de mercados homogêneos em resposta a diferentes preferências de produtos entre importantes segmentos de mercado (WENDELL, 1956).

Para Ferrell e Hartline (2016), a segmentação do mercado é como o processo de divisão total de determinado produto ou categoria de produtos em segmentos ou grupos relativamente homogêneos. É uma abordagem que se localiza entre o *Marketing* de Massa e o *Marketing* Individual; indica as preferências de um segmento de público. Seriam as opções de um determinado público-alvo diante da oferta de um serviço básico; e cobra-se mais por isso (KOTLER, 2000).

De acordo com Calder e Tybout (2013), uma estratégia de segmentação bem-sucedida identifica um ou mais segmentos de mercado para os quais a empresa pode desenvolver um posicionamento atraente e atingir suas metas de crescimento.

Trata-se de selecionar as variáveis mais relevantes para identificar e definir o(s) mercado(s)-alvo. Muitas dessas variáveis, incluindo dados demográficos, estilos de vida, uso do produto ou tamanho da empresa, derivam da seção de análise da situação do plano de marketing (FERRELL e HARTLINE, 2016).

2.4 TERCEIRA IDADE

O Governo Brasileiro, por meio do Estatuto do Idoso (2013), define em seu artigo primeiro que idoso é qualquer pessoa acima de 60 anos.

Para Papalia e Feldman (2013), a população global está envelhecendo, pois em 2008, quase 56 milhões de pessoas no mundo tinham 65 anos ou mais, e o incremento anual líquido é de mais de 870 mil por mês. Até 2040, projeta-se uma população total dessa faixa etária de 1,3 bilhões.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), idoso é todo indivíduo com 60 anos ou mais. O Brasil tem mais de 28 milhões de pessoas nessa faixa etária, número que representa 13% da população do país (MARLI e PERISSÉ, 2019).

Os brasileiros, seguindo a tendência mundial, ampliaram a sua expectativa de vida: nos anos 80, os dados mostravam uma longevidade beirando os 62,5 anos, atualmente já atinge 76,1 anos em uma média nacional (MAGNONI, 2019).

Atualmente o envelhecimento refere-se a três grupos: os idosos jovens, pessoas entre 65 e 74 anos, que em geral são ativas, animadas e vigorosas, o idoso, pessoas entre 75 e 84 anos, e o idoso mais velho, pessoas de 85 anos em diante, que estão mais propensos a uma condição de fragilidade e doença (PAPALIA e FELDMAN, 2013, p 573).

Magnoni (2019), em artigo para a revista VEJA, escreveu que, no Brasil, as projeções para 2025 mostram que o número de indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos será superior a 32 milhões, incluindo os idosos jovens, idosos velhos e idosos mais velhos (quarta idade).

Segundo pesquisa feita pela Ministério da Saúde (2006), a população idosa acima de 80 anos também vem aumentando proporcionalmente e de forma muito mais acelerada, constituindo o segmento populacional que mais cresce nos últimos tempos: 12,8% da população idosa e 1,1% da população total.

Quanto mais cuidar da saúde física e mental, menores serão as chances de ter doenças crônicas, aquelas que necessitam de um acompanhamento por maior tempo, como diabetes, hipertensão, entre outras (TINÉ, 2019).

Muitos problemas que costumavam ser considerados inevitáveis, agora são entendidos como resultantes do estilo de vida ou doenças, e não do envelhecimento (PAPALIA e FELDMAN, 2013).

Birman (1995 apud Manzano, 2014) cita que a terceira idade é definida por velho na percepção dos “envelhecidos” das camadas médias e superior; está associada à pobreza, à dependência e à incapacidade, que o velho é sempre o outro. Já a noção de “terceira idade”, torna-se sinônima dos “jovens velhos”, os aposentados dinâmicos que se inserem em atividades

sociais, culturais e esportivas, trazendo uma jovialidade nas ações dos indivíduos.

2.4.1 Crescimento futuro da população de terceira idade.

De acordo com o IBGE (2019), a terceira idade está em crescimento constante; em 1980, a população brasileira com 60 anos ou mais de idade era de 7.197.964 pessoas; em 2010, esse número saltou para quase 20 milhões. E a previsão é de que, em 2050, a população com 60 anos ou mais seja de mais 60 milhões de brasileiros.

Gráfico 1: Pirâmide etária brasileira segundo IBGE.

Fonte: IBGE (2019)

Por meio de estudos realizados pelo IBGE (2019), a relação entre a porcentagem de idosos e de jovens é chamada de índice de envelhecimento, que deve aumentar de 43,19%, em 2018, para 173,47%, em 2060.

DESENVOLVIMENTO DA TEMÁTICA

Para o desenvolvimento, foram utilizadas as metodologias de pesquisa bibliográfica e quantitativa.

“Pesquisa bibliográfica é um tipo específico de produção científica: é feita com base em textos como livros, artigos científicos, ensaios críticos, dicionários, enciclopédias, jornais, revistas, resenhas e resumos” (MARCONI e LAKATOS, 2017).

A pesquisa quantitativa utiliza instrumentos de coleta de dados estruturados, como questionários, para fazer a captação de dados, que são generalizados de uma amostra para toda uma população estudada (LOSADA e NUNES, 2018).

Para Knechel (2014), a pesquisa quantitativa é uma modalidade de pesquisa que atua sobre um problema humano ou social; é baseada no teste de uma teoria e composta por variáveis quantificadas em números.

Para o desenvolvimento do artigo, optou-se por um questionário contendo 15 perguntas fechadas e direcionado ao público da terceira idade. Esse questionário foi aplicado, na cidade de São Paulo, nas regiões Leste, Norte e Noroeste durante o período do dia 25 de abril a 19 de março do ano de 2020, a 19 (dezenove) indivíduos com idade acima de 60 anos.

Após a pesquisa, foram escolhidas as respostas que traziam maiores informações para a pesquisa e os resultados foram transformados em gráfico para melhor compreensão.

4. ANÁLISE DA PESQUISA

As atividades físicas para idosos auxiliam na melhora da qualidade de vida, previnem males como a osteoporose, depressão, doenças cardíacas e diabetes, entre outros (GONTIJO, 2020).

A pesquisa realizada com pessoas de ambos os sexos, sendo 37 % na faixa etária de 60 a 64 anos, 16 % de 65 a 69 anos, 32 % de 70 a 74 e 16 % maiores de 75 anos, sendo que a maioria dos praticante de esporte praticam mais de uma modalidade e o esporte mais praticado entre os entrevistados é a corrida; logo depois vem a prática do ciclismo, sendo que 58% desses praticantes iniciaram no esporte antes dos 21 anos de idade e 17%, entre 51 e 60 anos. Dentre os não praticantes, 43 % alegaram que o motivo de não praticarem é a falta de tempo enquanto que outros, no mesmo percentual, alegam algum impedimento relacionado a problemas de saúde. Atualmente dos que praticam nenhum tipo de exercício 86% desses pretendem iniciar algum tipo de prática.

O gráfico a seguir foi baseado em duas perguntas feitas aos entrevistados. Perguntado a eles sobre o gênero e se seriam praticantes ou não de esporte, constatou-se que a maiorias dos entrevistados são do gênero masculino praticantes de

esporte, totalizando 53 % dos entrevistados, enquanto pessoas do sexo feminino praticantes representam 11%; já os não praticantes do sexo masculino e feminino totalizam 37% do universo dos entrevistados.

Gráfico 2: Segmentação dos entrevistados.

Fonte: Autores (2020)

Perguntado aos entrevistados o que os levou à prática esportiva (pergunta destinada apenas aos que responderam que praticam algum tipo de esporte), 57% disseram que foram influenciados por familiares, 29%, por propaganda e somente 14%, por problemas de saúde. Assim podemos verificar que as pessoas procuram, na prática de exercícios físicos, o cuidado do corpo, da mente e, conseqüentemente, da saúde.

Percebe-se que é abaixo do esperado o número de pessoas que são influenciadas por qualquer tipo de programa destinado à prática de esporte na terceira idade.

Na sequência, foi perguntado se teriam visto em TV aberta ou fechada, rádio, revistas, panfletos, academias, ou qualquer outra forma, algum tipo de propaganda que incentive a prática de esporte na terceira idade e o resultado, conforme gráfico 3, foi o seguinte: 63% disseram que nunca viram e 37% disseram que viram.

A maioria dos nossos entrevistados relataram que, pela falta de *marketing* das empresas esportivas, sentem-se desprestigiados e desmotivados para a prática de esportes.

Gráfico 3: Incentivo por propaganda

Fonte: Autores (2020)

A pesquisa também buscou saber se o entrevistado conhece alguma propaganda que ofereça ao indivíduo da terceira idade algum produto ou serviço na área esportiva e, conforme verificamos no gráfico 4, 89% responderam que não conhecem e 11% disseram que sim, mas sem grande diversidade em propaganda, e citaram que em todos os meios de comunicação, sejam visual, auditivo ou audiovisual, já presenciaram propagandas de medicamentos e tratamentos de várias áreas, principalmente sobre impotência sexual.

Gráfico 4: Propaganda de produtos esportivos para a terceira idade

Fonte: Autores (2020)

Com o envelhecimento, surgem diversos fatores prejudiciais para a saúde; para algumas pessoas, a depressão é um dos fatores que mais acontece quando se chega na terceira idade.

Segundo o Instituto de Psiquiatria Paulista (2019), é quando se encerra a trajetória profissional, os filhos se casam e saem de casa, quando há perda de muitos amigos e entes queridos, além de, na maioria dos casos, surgirem alguns problemas de saúde. Tantas perdas de uma vez trazem uma carga emocional muito grande e é comum que os idosos fiquem deprimidos ao passarem por esses acontecimentos.

Por conta disso, resolveu-se perguntar aos nossos entrevistados se ao iniciar a prática de alguma atividade física, houve aumento do ciclo de amizades, principalmente com pessoas que buscam o mesmo estilo de vida e, conforme o gráfico 5, o número de pessoas que dizem ter aumentado o ciclo de amizade é equivalente a 67% dos entrevistados, que responderam com entusiasmos essa questão, pois muitos se sentem sozinhos e ao encontrarem novas amizades, são revigorados com novos desafios e sonhos a serem seguidos, mostrando que, independentemente da idade, a amizade é fundamental.

Gráfico 3: Influência da prática esportiva no círculo de amizade.

Fonte:

Autores (2020)

Para o fechamento da pesquisa foi perguntado ao entrevistado praticante de esportes se em algum momento influenciou outras pessoas a praticarem exercícios físicos, e 75% dos pesquisados afirmam que com certeza influenciaram e 17% provavelmente tenham influenciado, conforme se verifica no gráfico 6. Nessa fase é muito comum o *marketing* boca a

boca, pois é um período em que, principalmente, o iniciante recorre a seu influenciador sobre os produtos e marcas que estes utilizam, pois baseado na confiança no amigo ou conhecido de seu grupo, que utiliza determinado produto ou serviço, e na experiência relatada por ele, o novo cliente está propenso a adquiri-lo, um vez que o risco do teste já fora realizado, diminuindo os riscos de experiências frustrantes inerentes a uma compra (PROCTER e RICHARDS, 2002).

Gráfico 4: Influência sobre terceiros

Fonte: Autores (2020)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dados observados por meio do levantamento realizado na pesquisa trazem à tona a necessidade de maior investimento, por parte da indústria, do comércio e do governo, no marketing esportivo voltado ao público da terceira idade e aos que estão próximos de atingirem esta faixa etária. A pesquisa demonstrou que apenas 11% dos entrevistados lembravam-se de alguma propaganda, voltada para terceira idade, ofertando produto ou serviço na área esportiva

O indivíduo de terceira idade é um influenciador e 75% responderam que, por convite expresso ou sendo exemplo, captaram mais praticantes de atividades esportivas, o que aumentou o número de consumidores para esse setor, e tais consumidores poderiam ser auxiliados em suas necessidades por um *marketing* segmentado.

O estudo comprova que a população brasileira segue a tendência mundial de envelhecimento e que essa parcela significativa possui a necessidade de inserção, até como meio de prevenir doenças relacionadas ao isolamento e solidão, e grande parte dessa população possui tempo disponível e poder aquisitivo para o investimento em seu bem estar. As

empresas de turismo possuem um forte *marketing* voltado para esse segmento, porém o setor esportivo ainda não explora adequadamente esse nicho de mercado.

O *marketing* esportivo bem direcionado aos indivíduos da terceira idade podem trazer o retorno financeiro e pode demonstrar a responsabilidade social da empresa, uma vez que o esporte promove o convívio social, a melhoria da saúde física e mental dos indivíduos, prevenindo males como depressão e até suicídios.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMA. Definitions of Marketing. Disponível em: <<https://www.ama.org/the-definition-of-marketing-what-is-marketing/>> Acessado em: 16/06/2020 às 19:56.

CALDER, Bobby J; TYBOUT, Alice M. **Marketing/Organização**. São Paulo: Saraiva, 2013.

CARDIA, Wesley Callegani. **Marketing Esportivo e Administração de Arenas**. São Paulo: Atlas, 2014.

FERRELL, O. C; HARTLINE, Michael D. **Estratégia de Marketing: teoria e casos**. São Paulo: Cengage Learning, 2016.

[GONTIJO, Joana. Corona vírus e Atividade Física: Idosos Devem se Movimentar Mesmo em Isolamento Doméstico.](https://www.em.com.br/app/noticia/bemviver/2020/04/05/interna_bem_viver,1135454/coronavirus-e-atividade-fisica-idosos-devem-se-movimentar-mesmo-em-is.shtml) Disponível em: <https://www.em.com.br/app/noticia/bemviver/2020/04/05/interna_bem_viver,1135454/coronavirus-e-atividade-fisica-idosos-devem-se-movimentar-mesmo-em-is.shtml> Acessado em: 15/06/2020 às 21:03.

GREWAL, Dhruv; LEVY, Michael. **Marketing**. Porto Alegre: Amgh, 2015.

IBGE. [Revista Retrato: Idosos Indicam Caminhos Para Uma Melhor Idade.](https://censo2020.ibge.gov.br/2012-agencia-de-noticias/noticias/24036-idosos-indicam-caminhos-para-uma-melhor-idade.html) Disponível em: <<https://censo2020.ibge.gov.br/2012-agencia-de-noticias/noticias/24036-idosos-indicam-caminhos-para-uma-melhor-idade.html>> Acessado em: 15/06/2020 às 22:01.

[INSTITUTO DE PSIQUIATRIA PAULISTA. Depressão No Idoso: O Que Você Precisa Saber.](https://psiquiatriapaulista.com.br/depressao-idoso-sintomas-tratamento/) Instituto de Psiquiatria Paulista. Disponível em: <<https://psiquiatriapaulista.com.br/depressao-idoso-sintomas-tratamento/>> Acessado em 17/06/2020 às 09:25.

KNECHEL, Maria do Rosário. **Metodologia da Pesquisa em Educação: uma abordagem teórico-prática dialogada**. Curitiba: Intersaberes, 2014.

KOTLER, Philip. **Administração de Marketing: a edição do novo milênio**. São Paulo: Prentice Hall, 2000.

KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermawan. **Marketing 3.0: as forças que estão definindo o novo marketing centrado no ser humano.** Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

KOTLER, Philip; KELLER, L. K. **Administração de Marketing: A bíblia do marketing.** São Paulo: Person Pretince Hall, 2006.

LOSADA, Gisele; NUNES, Karina da Silva. **Metodologia Científica.** Porto Alegre: Sagah Educação, 2018.

MAGNO, Alexandre. **Segmentação de Mercado.** Publicado pelo Canal Escola do Empreendedor. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=MWJIeDDTHM>> Acessado em: 06/05/2020 14:00.

MAGNONI, Daniel. **Envelhecimento: Questão de Saúde Pública, Consumo e Necessidades Sociais.** Disponível em: <<https://veja.abril.com.br/blog/letra-de-medico/envelhecimento-e-questao-de-saude-publica-consumo-e-necessidades-sociais/>> Acessado em: 29/06/2020 as 23:09.

MANZARO, Simone de Cássia Freitas. **Envelhecimento: idoso, velhice ou terceira idade?** Disponível em: <<https://www.portaldoenvelhecimento.com.br/envelhecimento-idoso-velhice-ou-terceira-idade/>> Acessado em 28/06/2020 às 17:00.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de Metodologia Científica.** São Paulo: Atlas, 2017.

MARLI, Mônica; PERISSÉ, Camille. **Revista Retrato: Idosos Indicam Caminhos Para Uma Melhor Idade.** Disponível em: <<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/24036-idosos-indicam-caminhos-para-uma-melhor-idade>> Acessado em: 10/03/2020 as 21:46.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Envelhecimento da Pessoa Idosa.** Disponível em: <http://bvsm.sau.gov.br/bvs/publicacoes/evlhecimento_sauade_pessoa_idosa.pdf> Acessado em: 28/06/2020 as 19:48.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Estatuto do Idoso.** Disponível em <https://bvsm.sau.gov.br/bvs/publicacoes/estatuto_idoso_3edicao.pdf> Acessado em 01/07/2020 as 23:36

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Resumo Relatório Mundial de Envelhecimento e Saúde.** Disponível em <<https://sbgg.org.br/wp-content/uploads/2015/10/OMS-ENVELHECIMENTO-2015-port.pdf>> Acessado em 22/05/2020 as 01:30.

PAPALIA, Diane; FELDMAN, Ruth Duskin. **Desenvolvimento Humano.** Porto Alegre: Amgh Editora Ltda, 2013.

PITTS, Brenda G; STOTLAR, David K. **Fundamentals of Sport Marketing.** Estado Unidos: Fitness Information

Technology, 2007.

PROCTER, J; RICHARDS, M. **Word-of-mouth marketing**: beyond pester power. 3. ed. Estado Unidos: International Journal Of Adversting & Marketing To Children, 2002.

RIBEIRO, Bruno; KRUSE, Tulio. **Uso de bicicletas aumenta 24 % em SP, puxado por ciclovias na zona oeste**. Disponível em: <<https://exame.com/brasil/uso-de-bicicletas-aumenta-24-em-sp-puxado-por-ciclovias-na-zona-oeste/>> Acessado em: 08/04/2020 às 09:00.

SIQUEIRA, Marcos Antônio. **Marketing Esportivo**. São Paulo: Saraiva, 2014.

TINÉ, Luiza. **Exercícios Físicos Garantem Qualidade de Vida a Idosos**. Disponível em: <<http://www.blog.saude.gov.br/index.php/promocao-da-saude/53940-idosos-que-praticam-exercicios-fisicos-tem-mais-qualidade-de-vida> > Acessado em: 05/05/2020 as 17:04.

VARELLA, Antônio Dráuzio. **Envelhecimento Ativo**. Publicado pelo Canal Momento Vida e Saúde com Drauzio Varella 2018. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=APzr_A6BNk4 > Acessado em: 17/03/2020 as 15:05.

WENDELL, R. Product Differentiation and Market Segmentation as Alternative Marketing Strategies. **Journal of Marketing**, Vol. 21, 1956.